

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15398042>

СТРУКТУРА ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА МЕТОДЫ ЯЗЫКОВОЙ И ДИСКУРСИВНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

Умарова Мохинур Сирожиддиновна

преподаватель, Бухарский Государственный Педагогический Институт,
umarovamohinur@bauxdpi.uz

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются современные методы анализа структуры лингвокультурного концепта, широко представленные в научной литературе. Согласно данным подходам, лингвокультурный концепт представляет собой сложную структуру, включающую образную, ассоциативную, понятийную, ценностную, этимологическую и историческую компоненты. Национальная специфика концепта наиболее ярко проявляется через его образную, ценностную и ассоциативную составляющие, во многом определяемые этимологическими особенностями. Ассоциативный аспект концепта формируется под влиянием доминирующих ассоциативных связей (тематических, парадигматических, синтагматических), в которых участвуют его языковые репрезентанты.

Ключевые слова: *концепт, концептосфера, структура концепта, ассоциативная составляющая концепта, лексико-семантическое поле концепта.*

В современной лингвистике большинство подходов к определению структуры концепта основаны на его представлении через семантические структуры различной степени сложности и абстрактности, а также через единицы лексической системы языка. Многослойность концепта обусловлена наличием в его структуре нескольких качественно различных компонентов (слоев, измерений, уровней и т. д.), однако исследователи расходятся во мнениях относительно их числа и характеристик. Теоретическую основу для современных лингвоконцептологических исследований заложили работы Ю.С. Степанова, В.И. Карасика, И.А. Стернина, С.Г. Воркачева и Г.Г. Слыжкина.

Ю.С. Степанов рассматривает структуру концепта как многослойную, выделяя в ней три уровня: (1) «актуальный слой», (2) «пассивные» признаки,

утратившие свою актуальность и ставшие историческими, (3) «внутреннюю форму концепта», или его этимологический признак.

Г.Г. Слыжкин предлагает ассоциативную модель концепта, согласно которой в процессе его функционирования происходит постоянная номинация и реноминация объектов, формирование новых и утрата прежних ассоциативных связей между языковыми единицами и номинируемыми объектами. В этом подходе главной характеристикой интразоны концепта (включающей все связанные с ним ассоциации) является номинативная плотность, а ключевой особенностью экстразоны (совокупности исходящих ассоциаций) — метафорическая диффузность.

И.А. Стернин и З.Д. Попова разрабатывают **полевую модель концепта**. Исходя из того, что значение слова имеет полевую структуру (архисема в ядре, дифференциальные семы на ближней периферии, скрытые семы на дальней периферии), авторы заключают, что концепт имеет *многослойную организацию*, которая может быть выявлена посредством анализа репрезентирующих ее языковых средств.

В.И. Карасик, характеризуя структуру концептов духовных ценностей, выявляет в ней, помимо образной, понятийную и ценностную составляющие. Образная составляющая трактуется автором как «след чувственного представления в памяти в единстве с метафорическими переносами»; понятийная составляющая – как «совокупность существенных признаков объекта или ситуации и итог их познания». В качестве доминирующей с лингвокультурологической точки зрения В.И. Карасик определяет ценностную составляющую, поскольку она более всего культурно значима.

С.Г. Воркачев, принимая подход к моделированию структуры концепта В.И. Карасика в целом, выделяет в семантическом составе лингвоконцепта, помимообразной, ценностной и понятийной, также значимостную составляющую, «определяемую местом, которое занимает имя концепта в языковой системе», и объединяющую этимологические и ассоциативные характеристики имени концепта. Термин «значимостная» в концепции С.Г. Воркачева восходит к работам Ф. де Соссюра, который назвал совокупность имманентных характеристик, определяющих место языковой единицы в лексико-грамматической системе, «значимостью» (*valeur*).

В ряде лингвоконцептологических исследований понятийная составляющая культурных концептов, впервые выделенная В.И. Карасиком, определяется посредством выявления доминантных ассоциаций (тематических, парадигматических, синтагматических), в которые вступают ЛСВ конкретных

частеречных реализаций имен концепта в разнообразных условиях дискурса (см., например:). В частности, О.В. Евтушенко, анализируя структуру концепта «ревность» в русской лингвокультуре, отмечает, что для выявления «понятийного уровня» концепта ею было описано ассоциативное поле слова *ревность*, для чего исследовалась его сочетаемость в художественных текстах XVIII–XXI вв. Не вызывает сомнения тот факт, что признаки понятийной составляющей лингвокультурного концепта, действительно, могут выводиться на базе доминантных, прототипических ассоциаций, выявляемых в индивидуальных дискурсивных трактовках концепта. Однако необходимо учитывать, что основой любого понятия являются родовые компоненты смысла, которые в ассоциациях фиксируются достаточно редко. Возвращаясь к концепту «ревность», можно предположить, что определение, отражающее понятийную составляющую концепта, должно включать гипероним «чувство». Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой предлагает следующее определение значения слова *ревность*: «мучительное чувство сомнения в чьей-то верности, любви». Анализ ассоциативных связей имени концепта «ревность», проведенный О.В. Евтушенко, позволил автору заключить, «что ядерными элементами понятийного уровня концепта являются «обида», «злость», «стремление» и «месть». Таким образом, ассоциации выводят нас на признаки концепта эквивалентного уровня обобщения, следовательно, методики анализа ассоциаций имен концепта недостаточно для выявления его понятийной составляющей.

В соответствии с данным подходом структура лингвокультурного концепта включает **образную, ассоциативную, понятийную, ценностную, этимологическую и историческую** составляющие.

Этимологическая составляющая («этимологический слой», по Ю.С. Степанову) концепта определяется внутренней формой слова, являющегося ключевым репрезентантом концепта. Этимологическая составляющая концепта служит средством дополнительной мотивации его ценностной составляющей.

Ассоциативная составляющая концепта формируется доминантными ассоциативными отношениями (тематическими, парадигматическими, синтагматическими), в которые вступают языковые репрезентанты концепта. *Понятийная составляющая* концепта имеет зоны пересечения с ассоциативной, так как может включать смыслы, выводимые из доминантных ассоциативных связей концепта, однако базовыми в ее содержании являются родовые признаки.

Образная составляющая концепта может включать наглядно-чувственное представление (перцептивный образ), а также комбинацию концептуальных

метафор, выводимых носителем языка из сочетаемости имени, объективирующего концепт в языке.

Ценностная составляющая лингвокультурного концепта понимается ними, вслед за Г.Г. Слышкиным, как его компонент, который может быть разложен на два измеряемых аспекта: актуальность и оценочность. Актуальность реализуется в численности языковых единиц, являющихся средствами апелляции к данному концепту, ее наличие проверяется методом количественного подсчета. Оценочность находит выражение в

оценочной составляющей значения языковой единицы, являющейся именем концепта, а также в сочетании этой единицы с оценочной лексикой, эпитетами, наличие оценочности проверяется методами компонентного и контекстуального анализа.

Историческая составляющая лингвокультурного концепта включает наиболее значимые признаки ассоциативных составляющих концепта, входящие в его структуру на более ранних этапах существования в концептосфере этноса и в значительной степени определяющие его синхронное состояние. Национальное своеобразие лингвокультурного концепта отражается его *образной, ценностной и ассоциативной* составляющими и во многом определяется его *этимологической составляющей*.

Многочисленные современные лингвоконцептологические исследования подтверждают положения о «бытовании» концептов, впервые сформулированные Г.Г. Слышкиным. По справедливому утверждению автора, лингвокультурный концепт существует на трех уровнях:

4) как системный потенциал, то есть совокупность средств апелляции к концепту, предлагаемых носителю языка культурой, как накопленное культурой лингвистическое достояние, зафиксированное в лексикографии;

5) как субъектный потенциал, то есть лингвистическое достояние, хранящееся в сознании индивида;

6) как текстовые реализации, то есть апелляции к концепту в конкретных коммуникативных целях. Если предыдущие уровни воссоздаются искусственно (первый – при составлении словарей и тезаурусов, второй – путем лингвистического эксперимента), то **данный уровень является естественным существованием концепта, отражающим его свойство диалогической направленности.**

Уровнем естественного бытования концепта являются его текстовые реализации. В условиях дискурса апелляции к концепту могут носить **прямой,**

косвенный (по Г.Г. Слышкину, **концентрированный** и **дисперсивный** и **тропеический** характер. При прямой апелляции концепт реализуется посредством конкретной языковой единицы, имеющей с ним внеконтекстную номинативную связь. При косвенной апелляции он формируется в сознании адресата при помощи совокупности значений языковых единиц, которые не являются средствами его номинации. Тропеическая апелляция предполагает реализацию концепта при помощи образных средств языка и стилистических приемов речи (метафор, метонимий, аллюзий, аллегорий и пр.).

С целью иллюстрации ряда высказанных теоретических положений обратимся к анализу способов вербализации структуры британского морально-этического концепта «reserve». Наиболее адекватным материалом при выявлении ценностного статуса концепта в лингвокультуре является лексический состав языка. При этом непосредственный доступ к когнитивным структурам, лежащим в основе языковых структур, и самому механизму языковой категоризации дает фразеологический фонд языка как часть лексического состава, номинирующая наиболее актуальные для человека и его жизнедеятельности фрагменты мира. Во фразеологическом фонде языка неповторимым образом манифестируется дух и своеобразие нации. Под фразеологической концептуализацией действительности понимается процесс вербализации важных социокультурных смыслов посредством устойчивых единиц языка. Обращаться к текстовому материалу в рамках лингвоконцептологического исследования целесообразно уже при уточнении структуры концептов, их взаимосвязи в рамках концептосферы.

Среди направлений, наиболее активно разрабатываемых сегодня во фразеологии, большое внимание уделяется исследованию фразеологических единиц, объединенных общим когнитивно-семантическим компонентом. Для нас важно, что существование в языке ряда фразеологизмов, объединенных общим переосмысленным образным содержанием, говорит о том, что в мире существует некая прототипическая ситуация, вызывающая в данной культуре определенное оценочное отношение. Таким образом, рассуждая от противного, можно заключить, что по количеству фразеологических единиц (ФЕ), номинирующих тот или иной нравственный принцип или нравственное чувство, можно судить о значимости данного принципа или чувства в рамках культуры.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Aglamov, T. (2025). SIMILARITE RELATIONSHIP OF PARABLES WITH OTHER FOLKLORE GENRES. *Modern Science and Research*, 4(3), 255-259.
2. Gafurova D. K. (2020). *AJMR. AJMR*.
3. Hakimovna G. D. Problems of Teaching Russian Language in Foreign Language Environment. *International Journal of Scientific Research and Modern Education*, 4(2), 31-32.
4. Yuldasheva, M. M. (2024). QADRIYATLI YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA TOLERANTLIK TAFAKKURI VA FUQAROLIK POZITSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Inter education & global study*, (10), 211-219.
5. Агламов, Т. Х. (2023). Интерактивные методы обучения как условия для детерминированной деятельности студентов в современном вузе. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(5).
6. Буриева, М., & Фатуллаева, Н. (2024). ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Теоретические аспекты становления педагогических наук*, 3(13), 26-30.
7. Буриева, М. О. (2024). ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Miasto Przyszłości*, 44, 623-626.
8. Гафурова, Д. Х. (2021). Инклюзивный подход в дошкольном образовании. *Вестник науки и образования*, (16-2), 103-105.
9. Гафурова, Д. Х. (2024). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОММУНИКАТИВНОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ. *Gospodarka i Innowacje*, 51, 51-53.
10. Леривич, Ч. Т. (2021). ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В РАССКАЗАХ ЭДГАРА ПО «МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ» И «ЧЕРНЫЙ КОТ». *Редакционная коллегия*, 236.
11. Набиева, Р. Р. (2024). ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЬЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РУССКИХ ПАРЕМИЙ. *IMRAS*, 7(4), 29-36.
12. Розикова, Н. Н., & Бабаева, Ш. Б. (2019). ЭСТЕТИЗМ КАК ХАРАКТЕРООБРАЗУЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ АП ЧЕХОВА. *MODERN SCIENTIFIC RESEARCH*, 338.
13. Убайдова, Д. А. (2022). ТВОРЧЕСТВО АЛИШЕРА НАВАИ И ЗАХРИДДИНА МУХАММАДА БАБУРА-ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА. *RESEARCH AND EDUCATION*, 86.
14. Убайдова, Д. А., & Абулова, М. О. (2021). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙС-СТАДИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ. In *Актуальные проблемы русистики: взгляд молодых* (pp. 158-162).

15. Умарова, М. С. (2023). Определение фонетики и аспекты ее изучения. *Open Academia: Journal of Scholarly Research*, 1(7), 10-15.

16. Умарова, М. С. (2023). Definition of Phonetics and Aspects of its Study. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 1(7), 23-28.

17. Умарова, М. С. (2024). СИСТЕМА ВОКАЛИЗМА РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 3(1), 48-51.

18. Умарова, М. С. (2024). ЯЗЫКОВАЯ НОРМА И ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЕЙ ПРОИЗНОШЕНИЯ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ. *SCHOLAR*, 2(5), 140-144.

19. Чхетиани, Т. Л. (2021). ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В РАССКАЗАХ ЭДГАРА ПО «МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ» И «ЧЕРНЫЙ КОТ». In *Языки и литература в поликультурном пространстве* (pp. 236-240).

20. Юлдашева, М. М. (2025). СПЕЦИФИКА АНТРОПОНИМА КАК ЭЛЕМЕНТА ЭТНОКУЛЬТУРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АП ЧЕХОВА И М. ЗОЩЕНКО). *YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(7), 475-480.